

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO: AVANÇOS, LIMITAÇÕES E DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO.

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA DE PERNAMBUCO: AVANCES, LIMITACIONES Y DESAFÍOS PARA SU UNIVERSALIZACIÓN.

WATER SUPPLY IN THE SEMIARID REGION OF PERNAMBUCO: ADVANCES, LIMITATIONS AND CHALLENGES FOR UNIVERSALIZATION

Igor Muniz Cavalcanti Lins¹, Lucas Breno dos Santos², Fabricio David Simplicio Aniceto³ e Diomedes Cordeiro de Siqueira Junior⁴.

¹Engenheiro Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, igor.mlins@ufpe.br, 0009-0001-6639-2380;

²Mestrando, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, lucas.breno@ufpe.br, 0009-0002-8969-260X;

³ Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, fabricio.david@ufpe.br, 0000-0002-1811-1943

⁴Engenheiro Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, diomedes.junior@ufpe.br, 0009-0009-3918-2714

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural

Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua
Soluciones Alternativas de Abastecimiento en el Medio Rural

Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply
Alternative Supply Solutions in Rural Areas

RESUMO

O acesso à água potável é um direito humano fundamental, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à saúde pública, sendo amparado pela Constituição Federal de 1988, especialmente nos artigos 6º e 225, que asseguram o direito social à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, no semiárido pernambucano a realidade é marcada por desigualdades históricas, dentre elas, está a baixa cobertura de rede de distribuição de água e forte dependência de soluções alternativas, como, por exemplo, carros-pipa e poços. Neste estudo, objetiva-se apresentar o panorama do abastecimento de água em áreas rurais de Pernambuco, desde aspectos de universalização, qualidade e indicadores de perda de água, relacionado com a baixa disponibilidade hídrica per capita e os desafios a serem enfrentados pela concessão parcial da concessionária pública responsável pelo saneamento no estado. Isto será realizado a partir da literatura, de documentos elaborados por órgãos que tratam sobre saneamento no país, e dos dados das plataformas oficiais do governo, como o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Estima-se que apenas 37,34% da população rural do estado é atendida adequadamente – o fornecimento de água potável ocorre por rede de distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, em qualquer caso, sem intermitências – segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, enquanto que, em estados vizinhos, como Ceará e Bahia, o atendimento abrange uma percentual populacional maior.

Conclui-se que, apesar de programas estruturados como o Águas de Pernambuco e Programa de Saneamento Rural de Pernambuco, persistem gargalos críticos que comprometem a universalização do acesso à água potável. O avanço no setor requer investimentos integrados em infraestrutura, fortalecimento da gestão comunitária e regulação eficiente para assegurar a sustentabilidade do abastecimento rural.

Palavras chaves: Sistema de abastecimento de água; Semiárido de Pernambuco; Universalização; Saneamento rural; Políticas públicas.

RESÚMEN

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, directamente relacionado con la dignidad de la persona humana y la salud pública, respaldado por la Constitución Federal de 1988, especialmente en sus artículos 6º y 225, que garantizan el derecho social a la salud y al medio ambiente ecológicamente equilibrado. Sin embargo, en el semiárido de Pernambuco, la realidad está marcada por desigualdades históricas, entre ellas la baja cobertura de redes de distribución de agua y una fuerte dependencia de soluciones alternativas, como los camiones cisterna y los pozos.

Este estudio tiene como objetivo presentar el panorama del abastecimiento de agua en las zonas rurales de Pernambuco, abordando aspectos de universalización, calidad e indicadores de pérdida de agua, en relación con la baja disponibilidad hídrica per cápita y los desafíos que enfrenta la concesión parcial de la empresa pública responsable del saneamiento en el estado.

El análisis se basará en la literatura especializada, documentos elaborados por organismos que tratan el saneamiento en Brasil y datos de plataformas oficiales del gobierno, como el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento Básico.

Se estima que solo el 37,34% de la población rural del estado recibe un servicio adecuado — el suministro de agua potable se realiza mediante red de distribución o por pozo, manantial o cisterna, con canalización interna y sin interrupciones— según el Plan Nacional de Saneamiento Básico, mientras que en estados vecinos, como Ceará y Bahía, el porcentaje de cobertura es mayor.

Se concluye que, a pesar de programas estructurados como “Águas de Pernambuco” y el Programa de Saneamiento Rural de Pernambuco (PROSAR), persisten cuellos de botella críticos que comprometen la universalización del acceso al agua potable. El avance en el sector requiere inversiones integradas en infraestructura, fortalecimiento de la gestión comunitaria y una regulación eficiente que garantice la sostenibilidad del abastecimiento rural.

Palabras clave: Sistema de abastecimiento de agua; Semiárido de Pernambuco; Universalización; Saneamento rural; Políticas públicas.

ABSTRACT

Access to safe drinking water is a fundamental human right, directly linked to human dignity and public health, and is supported by the Federal Constitution of Brazil (1988), particularly in Articles 6 and 225, which guarantee the social right to health and to an ecologically balanced environment. However, in the semi-arid region of Pernambuco, the reality is marked by historical inequalities, including low coverage of water distribution networks and a strong dependence on alternative solutions such as water trucks and wells.

This study aims to present an overview of water supply in rural areas of Pernambuco,

addressing aspects of universal access, water quality, and indicators of water loss, in relation to low per capita water availability and the challenges posed by the partial concession of the public company responsible for sanitation in the state.

The analysis will be based on academic literature, documents produced by institutions dedicated to sanitation in Brazil, and data from official government platforms, such as the National Information System on Basic Sanitation (SINISA).

It is estimated that only 37.34% of the rural population in the state is adequately served — meaning that the supply of drinking water occurs through a distribution network or via wells, springs, or cisterns with internal piping, in all cases without interruptions — according to the National Basic Sanitation Plan. In neighboring states such as Ceará and Bahia, the coverage reaches a higher percentage of the population.

It is concluded that, despite structured programs such as “Águas de Pernambuco” and the Pernambuco Rural Sanitation Program (PROSAR), critical bottlenecks persist that hinder the universalization of access to drinking water. Progress in the sector requires integrated investments in infrastructure, strengthening of community management, and efficient regulation to ensure the sustainability of rural water supply.

Se quiser, posso também traduzir o título, palavras-chave ou preparar a versão final para submissão em revistas científicas internacionais. Deseja seguir com isso?

Keywords: Water supply system; Semi-arid region of Pernambuco; Universalization; Rural sanitation; Public policies.

INTRODUÇÃO

O direito humano à água potável e ao saneamento, consolidado na Resolução 64/292 da Assembleia Geral da ONU e reafirmado em relatórios recentes como o *World Water Development Report* (UN-Water 2023), constitui requisito essencial para a dignidade humana, a saúde pública e o desenvolvimento sustentável. Esse marco internacional reforça que a universalização do acesso não deve ser tratada apenas como meta de política pública, mas como obrigação fundamental dos Estados frente às desigualdades sociais e territoriais. No Brasil, esse direito encontra respaldo em um conjunto de legislações que visam garantir aos cidadãos serviços básicos essenciais à qualidade de vida. Dentre os objetivos da União, estão a erradicação da pobreza e a marginalização, assim como a redução das desigualdades sociais e regionais e, dentre as suas responsabilidades está a instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive, o saneamento básico.

A Lei nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010 instituíram diretrizes nacionais para o saneamento, consolidando a Política Federal de Saneamento Básico e criando o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), indicam que, todos os componentes que integram o saneamento básico devem ser ofertados tanto à população urbana quanto rural, buscando

cumprir o princípio central a universalização (Brasil, 2007). No entanto, os avanços permanecem desiguais. Em 2019, o Governo Federal estimava a necessidade de investir mais de R\$ 20 bilhões por ano até 2033 para garantir a universalização do acesso à água e ao esgoto em todo o território nacional. Diante da limitação fiscal, a Lei nº 14.026/2020 trouxe novas diretrizes, ampliando as metas de cobertura e fomentando parcerias com a iniciativa privada (Brasil, 2019b).

O semiárido enfrenta desafios históricos relacionados à escassez hídrica, infraestrutura precária e desigualdades socioeconômicas (IPEA, 2020). A dependência de soluções alternativas, como poços, carros-pipa e cisternas, frequentemente expõe comunidades a riscos sanitários pela contaminação da água (FUNASA, 2019; Oliveira et al., 2020). Nesse contexto, surgiram modelos específicos de saneamento rural, como o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), inicialmente implantado na Bahia e no Ceará, com destaque para a expansão neste último estado a partir da década de 1990, que atualmente atende milhares de áreas rurais.

No Nordeste, e especialmente em Pernambuco, a escassez hídrica e a fragmentação da infraestrutura de abastecimento continuam a representar grandes obstáculos. O Sertão pernambucano exemplifica de forma clara a persistente violação do direito de acesso à água potável, com comunidades que dependem de sistemas precários ou de soluções emergenciais.

Diante dessa realidade, os governos estadual e federal têm implementado políticas e investimentos com foco no abastecimento rural. Segundo o *Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco (PROSAR/PE, 2025)*, entre as ações previstas estão a implantação de sistemas simplificados de abastecimento, perfuração de poços em rochas cristalinas, instalação de microssistemas e cisternas, além de adutoras rurais para integrar comunidades isoladas. O *Programa Águas de Pernambuco* também prevê adutoras rurais e incentiva arranjos comunitários de gestão da água, como formas de reduzir as desigualdades e assegurar melhores condições de vida à população rural pernambucana.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para este trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica e documental, com base em artigos científicos, dissertações e teses sobre a temática do abastecimento de água no Brasil, em especial no Semiárido. Foram consultadas também publicações acadêmicas, relatórios de órgãos públicos e governamentais, como a Fundação

indicam que cisternas e poços no semiárido frequentemente apresentam água imprópria para consumo, especialmente durante períodos de estiagem (FUNASA 2019; Oliveira et al. 2020; IPEA 2020; Cirilo 2008).

O panorama do abastecimento de água em Pernambuco revela um quadro complexo, marcado por avanços pontuais e persistentes desigualdades territoriais. No meio urbano, os índices de cobertura são elevados: 92,6% da população tem acesso a serviços de abastecimento de água (SNIS, 2021; PROSAR/PE, 2025). No entanto, ao se observar a realidade rural, os números caem drasticamente. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA 2024, referência 2023), apenas 37,34% da população rural possui abastecimento de água. Essa disparidade evidencia que os investimentos em infraestrutura ainda não se traduziram em melhorias efetivas para a população fora dos centros urbanos, majoritariamente localizada no Agreste e Sertão.

Levantamento da Plataforma de Saneamento Rural cadastrou cerca de 4.700 comunidades rurais, abrangendo uma população de 1,5 milhão de pessoas. A análise preliminar mostrou que 47% desses habitantes não têm acesso a sistemas de abastecimento de água e, entre esses, 74% sequer contam com fornecimento regular de caminhões-pipa. Esses dados confirmam a forte dependência de soluções emergenciais e assistenciais, que não oferecem segurança hídrica duradoura. Além do baixo índice de cobertura, a qualidade da água distribuída nos sistemas rurais é motivo de preocupação. Diagnóstico em 76 localidades revelou que 59% dos sistemas não realizam qualquer tipo de tratamento antes da distribuição; em 41%, a cloração é precária, muitas vezes com hipoclorito sem controle rigoroso; e em 33%, a água é apenas filtrada, sem monitoramento sistemático. Essa realidade compromete a potabilidade da água e expõe comunidades inteiras a doenças de veiculação hídrica.

Outro ponto estrutural crítico refere-se à disponibilidade hídrica do estado. Pernambuco apresenta a menor disponibilidade per capita do Brasil, cerca de 1.300 m³/hab/ano, valor inferior ao patamar mínimo de 1.500 m³/hab/ano estabelecido pela ONU para o desenvolvimento regional. A distribuição desigual agrava o problema: 80% da água disponível está concentrada no Litoral e Zona da Mata, enquanto o Agreste e Sertão, que representam 90% do território, contam com apenas 20% dos recursos hídricos. Essa configuração torna a vulnerabilidade do semiárido pernambucano ainda mais evidente (Cirilo, 2008; PROSAR/PE, 2025).

As perdas no sistema de distribuição também comprometem a eficiência. Documentos institucionais da COMPESA indicam índices elevados, motivando planos de investimento da ordem de R\$ 2 bilhões até 2033, com meta de reduzir perdas para 25%. Em escala nacional, a média gira em torno de 37 a 38% (GO Associados; Trata Brasil, 2024). Essa ineficiência significa que parte significativa da água captada e tratada não chega ao consumidor, aumentando custos e limitando a expansão do serviço, especialmente em áreas rurais com maior custo marginal.

Como resposta a esse conjunto de desafios, o Estado estruturou o Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco (PROSAR/PE), financiado pelo Banco Mundial com recursos de US\$ 113 milhões (US\$ 90 milhões de empréstimo e US\$ 23 milhões de contrapartida estadual). O objetivo é expandir sistemas rurais resilientes ao clima, ampliar soluções de esgotamento sanitário e fortalecer a gestão institucional. Estima-se que 53 mil pessoas sejam beneficiadas com novos sistemas de abastecimento e 43 mil com melhorias em esgotamento sanitário, representando acréscimos modestos de 3% e 2% nos índices de cobertura, respectivamente.

O PROSAR adota como eixo o modelo dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISARs), já aplicados em regiões como Moxotó, Sertão Central, Araripe, Alto Pajeú e São Francisco. O modelo aposta na gestão comunitária, em que associações locais são organizadas em federações regionais com suporte técnico e financeiro. Embora promissor para garantir sustentabilidade, enfrenta obstáculos como capacitação limitada, custos operacionais elevados e necessidade de maior engajamento comunitário. Ainda assim, os recursos do PROSAR só serão suficientes para atender cerca de 100 comunidades rurais, frente às 207 comunidades elegíveis identificadas. Isso significa que boa parte da demanda continuará sem atendimento, reforçando a urgência de ampliar investimentos e integrar políticas públicas com fontes complementares, como programas federais e parcerias municipais.

Outro fator estrutural é a dependência de grandes barragens: aproximadamente 90% da água para consumo humano em Pernambuco provém desses reservatórios. A fragilidade na gestão e manutenção representa risco significativo de descontinuidade do abastecimento, sobretudo em períodos de seca prolongada. Em comparação com outros estados do Nordeste, o quadro do abastecimento rural em Pernambuco posiciona-se entre os mais críticos. No Ceará, por exemplo, o Sistema SISAR beneficia cerca de 35% da população rural, consolidando-se

Diário do Nordeste. 2023. “Metade dos domicílios na zona rural do Ceará não tem acesso à rede pública de distribuição de água.” Fortaleza, 18 junho. Acesso em 20 setembro 2025.

<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/metade-dos-domicilios-na-zona-rural-do-ceara-nao-tem-acesso-a-rede-publica-de-distribuicao-de-agua-1.3382111>.

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 2019. *Manual de Saneamento*. 4ª ed. Brasília: FUNASA.

GO Associados; Instituto Trata Brasil. 2024. *Perdas de Água Potável no Brasil: desafios para eficiência do saneamento*. São Paulo: Trata Brasil.

Governo do Ceará. 2020. “Sistema Integrado de Saneamento Rural beneficia 35% da população rural do Ceará.” Fortaleza, 29 janeiro. Acesso em 20 setembro 2025.

<https://www.ceara.gov.br/2020/01/29/sistema-integrado-de-saneamento-rural-transforma-realidade-do-sertao/>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2023. *Censo Demográfico 2022: características gerais da população e dos domicílios*. Rio de Janeiro: IBGE.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 2020. *Atlas do Saneamento no Brasil*. Brasília: IPEA.

Moraes, L. R. S. de. 2014. “Saneamento básico e saúde: uma análise da situação brasileira.” *Revista Ciência & Saúde Coletiva* 19 (9): 3753–3764.

Oliveira, A. C., J. P. Costa, e A. F. Lima. 2020. “Acesso à água potável no Semiárido: riscos e vulnerabilidades.” *Revista Brasileira de Saúde Ambiental* 7 (2): 44–56.

ONU – Organização das Nações Unidas. 2010. *Resolução da Assembleia Geral n° 64/292: O direito humano à água e ao saneamento*. Nova Iorque: ONU.

Pernambuco. 2025. *Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco – PROSAR/PE. Relatório de Projeto*. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento.

Rodrigues, M. A., e D. R. Costa. 2023. “Política de saneamento básico e universalização no Brasil: avanços e impasses.” *Revista Brasileira de Políticas Públicas* 13 (1): 45–62.

Sarlet, Ingo W., e Tiago F. Fensterseifer. 2011. *Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 2022. *Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2021*. Brasília: Ministério das Cidades.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). 2024. *Relatório sobre saneamento e abastecimento no Estado de Pernambuco*. Recife: TCE-PE.

UN-Water. 2023. *United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water*. Paris: UNESCO.